

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 11, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 11, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2026

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2026-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambarriddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nishanov Sanjar Yuldibaevich SOCIO-LEGAL AND OTHER CAUSES OF THE DEFORMATION OF THE JUDGE'S LEGAL CONSCIOUSNESS.....	5
2. Абзалова Хуршида Мирзиятовна ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВСТВЕННОСТИ.....	13
3. Altiyev Razzoq Saidovich QILMISHNI JINOYAT OBJEKTI BELGILARI BO'YICHA KVALIFIKATSIYA QILISHNING UMUMIY TAVSIFI.....	21
4. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ИНСОННИ УНДАН АЪЗОЛАРИНИ ВА (ЁКИ) ТЎҚИМАЛАРИНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ УЧУН ОЛИШГА РОЗИЛИК БЕРИШГА МАЖБУРЛАШ ЖИНОЯТИ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ.....	30
5. Mahmudov Olmas Tolif o'g'li JINOYAT TARKIBI TUSHUNCHASI VA UNING ANAMIYATI.....	40
6. Марданов Жасурбек Отабек угли СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ВОВЛЕЧЕНИЕ», «СКЛОНЕНИЕ», «ПРИНУЖДЕНИЕ» И «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.....	48
7. Mirzayev Fayzulla Ibodullayevich JINOIY DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH TUSHUNCHASIGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR VA UNING HUQUQIY TALQINI.....	56
8. Odilov Marlen Jumamradovich АНОЛИ СОГ'ЛИГ'ИГА ХАВФ ТУГ'ДИРУВЧИ ВОСИТАЛАР ВА МОДДАЛАРНИ ИСТЕ'МОЛ ҚИЛИШГА ЈАЛБ ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЈИНОИЙ ЈАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	63
9. Rozimova Qunduz Yuldashevna O'ZBEKISTON JINOYAT QONUNCHILIGIDA YENGILROQ JAZO TAYINLASH MASALASI.....	71
10. Рузиев Маъруфжон Муртазаевич ШАРИАТДА ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО МАСАЛАЛАРИ.....	78
11. Суванов Сардор Бахадирович КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШ ЖИНОЯТЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА ИЖТИМОИЙ ХАВФЛИЛИГИ.....	86
12. Normatova Shirin Abdalnabiyevna AYRIM XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN JABRLANGAN AYOLLARNI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI.....	96

Рузиев Маъруфжон Муртазаевич,

Жиноят ишлари бўйича Булунғур туман судининг тергов судьяси,
Ш.Рашидов номидаги Самарқанд давлат университетининг
мустақил изланувчиси

E-mail: marufzhon.ruziyev.84@bk.ru

ШАРИАТДА ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО МАСАЛАЛАРИ

For citation: Ruziev Marufjon Murtazaevich. ISSUES OF CRIME AND PUNISHMENT IN SHARIA. Journal of Law Research. 2026, 11 vol., issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18621771>

АННОТАЦИЯ

Мақолада муаллиф томонидан ислом даврида амал қилган жиноий жазолар тизими илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ этилган. Хусусан, ушбу даврда Ўзбекистон ҳудудида амал қилган жазо турлари ва таркиби ўрганилиб, уларнинг қўлланиши, мақсадлари кўриб чиқилиб, бу борада амалга оширилган илмий тадқиқотлар натижалари, олимлар ва тадқиқотчиларнинг шариатда жиноятлар учун белгиланган жазоларни таснифига оид қарашлари ва ёндашувлари таҳлил қилинган. Тадқиқот яқунлари бўйича муаллиф томонидан тегишли илмий-назарий хулосалар тақдим қилинган.

Калит сўзлар: ислом, шариат, Қуръон, ҳадислар, озодликдан маҳрум қилиш, жазо мақсадлари, жисмоний жазолар, бадарға, мусодара, жарима, дия.

Рузиев Маъруфжон Муртазаевич,

Следственный судья Булунгурского районного суда по уголовным делам,
Самостоятельный соискатель Самаркандского
государственного университета имени Ш. Рашидова

E-mail: marufzhon.ruziyev.84@bk.ru

ВОПРОСЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В ШАРИАТЕ

АННОТАЦИЯ

В статье автором с научно-теоретических позиций исследована система уголовных наказаний, применявшихся в исламский период. В частности, изучены виды и состав применявшихся в этот период на территории Узбекистана наказаний, рассмотрены особенности их применения, целей, проанализированы результаты научных исследований, взгляды и подходы ученых и исследователей относительно классификации наказаний за преступления в шариате. По результатам исследования автором представлены соответствующие научно-теоретические выводы.

Ключевые слова: ислам, шариат, Коран, хадис, лишение свободы, цели наказания, телесные наказания, изгнание, конфискация, штраф, дия.

Ruziev Marufjon Murtazaevich,

Investigative Judge of the Bulungur District Criminal Court,
Independent Researcher at Samarkand State University named after Sh.Rashidov
E-mail: marufzhon.ruziyev.84@bk.ru

ISSUES OF CRIME AND PUNISHMENT IN SHARIA

ANNOTATION

In the article, the author, from a scientific and theoretical position, examined the system of criminal penalties applied during the Islamic period. In particular, the types and composition of punishments used during this period in the territory of Uzbekistan were studied, the features of their application and purposes were considered, the features of their application and purposes were examined, the results of scientific research, the views and approaches of scientists and researchers regarding the classification of punishments for crimes in the sharia were analyzed. Based on the results of the study, relevant scientific and theoretical conclusions are presented.

Keywords: Islam, Sharia, Koran, Hadith, imprisonment, purposes of punishment, corporal punishment, expulsion, confiscation, fine, diya.

Ўзбекистон ҳудудида жиноят жазо институти ривож топган кейинги тарихий давр – бу **ислом даври** ҳисобланади. Бу даврда Инсон Аллоҳ томонидан яратилган деб тушунилгани боис, жиноят учун жавобгарлик масаласи шахсинг гуноҳ қилмишни содир этишга мойиллиги, умуман гуноҳкор банда эканлиги билан изоҳланган [1, Б.98]. Қизиғи шундаки, шариат нормалари ўзининг ўта мослашувчанлиги боис, илк Марказий Осиёга кириб келиш ва тарқалиш давридан кейинги даврларда, Темурийлар (XVI аср), хонлиқлар (Шойбоний, Аштархоний, Бухоро, Хива ва Қўқон хонлиқлари), даврида амал қилиб, қарийб 1917 йилгача жиддий ўзгаришларсиз ўзлигини сақлаб қолган [2, Б.67].

Шу билан бирга, шариат нормаларини чуқур ўрганган тадқиқотчи М. Ражабованинг фикрига кўра, қози ёки имом томонидан тайинланган жазонинг мақсади, авваламбор, жиноятчининг бундан кейин бошқа жиноятга қўл урмаслиги ҳамда жазоланиши мумкинлигидан хабар топган бошқа кишиларнинг эса бундан ибрат олиб жиноят содир этмаслиги ҳақида огоҳлантириш эканини англашдан иборат бўлган [3, Б.33].

Қолаверса, ушбу олим шариатда белгиланган жиноятларни уч тоифага ажратади [3, Б.43]. Биринчи тоифага – Қуръони Каримда аниқ жазо белгиланган ҳад жазо туридаги жиноятлар, жумладан зино, зинокор деб туҳмат қилиш, ўғирлик, маст қилувчи ичимликларни истеъмол қилиш (хамр ёки шароб), исён, ширк каби. Иккинчи тоифа жиноятлари – қасос ёки арш, дия (товон, хун) каби жиноятлар, яъни инсонни қасддан ёки эҳтиётсизлик (беқасд) натижасида ўлдиришнинг турли кўринишлари, шунингдек киши танасининг турли қисмларига қасддан ёки эҳтиётсизлик билан жароҳат етказиш. Учинчи тоифага кирадиган жиноятлар – жазоси имом ёки қозининг ихтиёрига бўлган бошқа жиноятлар, масалан, порахўрлик, судхўрлик, фирибгарлик, ёлғон гувоҳлик бериш, мулкка зарар етказиш билан боғлиқ жиноятлар ва ҳоказо.

Ўз навбатида Ж. Тошқулов ислом ҳуқуқи бўйича жиноятлар кимнинг манфаатига қарши қарши қаратилганига, содир этиш усулига, натижаси ва тугалланиш вақтига қараб турларга ажратишни таклиф этади. Жумладан, исломда жиноятлар **гуноҳи кабира (қатта)** ва **гуноҳи сағир (кичик)** турларга бўлинишини қайд этган [4, Б.33].

Бу даврда жазоларнинг асосий турлари Қуръонда ёки Ҳадисда келтирилган. Икки ҳолатда, улар жазонинг асосий тури сифатида қўлланилади: биринчидан, одам ўлдириш ва танага шикаст етказиш учун, иккинчидан, вояга етмаган ва руҳий касал томонидан содир этилган қотиллик учун. Улар қасос жазосини қўллашга тўсқинлик қиладиган ҳолатларда ҳам қўлланилади.

Баъзан ўта оғир характердаги айрим жиноятларни содир этганликлари учун мусулмон қонунчилиги 100 туя бўлган товон тўловни белгилаган. Битта тўлиқ диянинг пул эквиваленти 1000 олтин динор эди. Эркақлар учун тўлиқ дия керак эди, аёллар учун мазкур миқдорнинг

ярми тўланарди. У ҳиссий органларни ва инсонда бир дона бўлган тана аъзоларини кесиб ташлаш учун тайинланган. Шунингдек, жиноятчи жабрланувчини иккала жуфтлашган орган ёки тана қисмларидан маҳрум қилган тақдирда ҳам тўлиқ дия ишлатилган, аммо битта жуфт орган йўқолган тақдирда, диянинг ярми олиб қўйилган.

Дия миқдори, шунингдек, соғлиққа етказилган зарар даражасига боғлиқ эди. Масалан, битта оёқ учун - эллик туя, яъни ярим тўлиқ дия. Бир йўқолган бармоқ учун ўндан бир дия тўланган, яъни ўнта туя ва битта йўқолган тиш учун жами товон тўловнинг йигирмадан бир қисми тўланган [5, Б.154].

Айнан Ислом тизими ўз фуқароларининг поклиги ва тақводорлигини таъминлаш, яъни никоҳга кириш учун маҳсус модда ажратган [6, Б.112]. Шу боис, оилага қарши жиноятлар қатъий жазоланган. Масалан, онанинг соғлиғига зарар етказиш натижасида бола тушиб қолганлиги учун тўлиқ дия тўланган. Агар боланинг тушишида онанинг ўзи айбдор бўлган бўлса, демак, дия боланинг бошқа қариндошларига - унинг отасига ёки бобосига тўланган. Ҳомиладорлик ҳолатидаги аёлни ўлдирганлик учун икки баравар миқдорида дия олинган.

А. Мухторовнинг ёзишича, Бухоро амирлигида мавжуд бўлган урф-одатлар бўйича қонли ўч олишни дия билан алмаштириш ўта кенг урф бўлган ва мулкдор шахслар белгиланган миқдордаги дияни солиқ сифатида халқдан ундиришга ҳаракат қилишган, бу баъзида ҳукмдорлар томонидан мамнуният билан кутиб олинган [7, Б.150].

Помирда ва Ўзбекистоннинг айрим тоғли ҳудудларида одат ҳуқуқи баъзи ҳуқуқий муносабатларни, шу жумладан, Қуръон ва Суннат билан санкциялар белгиланадиган жиноий қилмишларни тартибга солган. Жумладан, одат ҳуқуқи нормаларига кўра, хунбаҳо (дия) сифатида қотилларнинг қариндошлари ўлдирилган одамнинг қариндошларига ёки меросхўрларига ер берилган. Бу ер 10-15 йил давомида жабрдийдалар тасарруфида қолган ва бу ердан олинган даромад дия миқдорини қоплаган. Аммо қотил бу вақт давомида қурбоннинг қариндошларидан четда юриши шарт бўлган.

Бухоро амирлигида амалда фақат энг яқин одам, масалан, отаси, онаси, ўғли, қизи, укаси, синглиси ва рафиқаси жиноятчининг айбини кечиришга ва жазо талаб қилишга ҳақли эди. Буни ҳам ҳукмдорлар, ҳам ҳакамлар қўллаб-қувватлаган.

Тузатиш характеридаги жазо сифатида, асосан, ислом ҳуқуқи мактабларининг вакиллари қамоқ ва жазони қамчи шаклида ишлатишни таклиф қилишган. Маликийлар, жабрланувчининг меросхўрлари дия олганлиги ёки олмаганлигидан қатъий назар, ушбу жазолар қўшимча жазо сифатида ҳам қўлланилиши керак деб ҳисоблаган [8].

Қасос ва дия тоифасидаги яна бир жазо тури - каффара – кечирим бўлган (Каффора ёки каффорат уч хил маънога эга: 1) гуноҳдан ўтиш, кечириш 2) гуноҳларга каффорат сифатида берилган садақа; 3) гуноҳни ювиш учун рўза тутиш [9, Б.82]). Каффорат эҳтиётсизлик оқибатида содир этилган қотиллик учун асосий ва бошқа жазо ўрнини босувчи жазо сифатида ишлатилган. Қуръонда айтилишича, гуноҳни кечириш учун ишончли кул ўз хўжайинининг қуллигидан кутулиши ва унга эркинлик берилиши мумкин. Агар гуноҳкор бундай қулни топмаса ва Қуръонда кўрсатилган нарсани бажара олмаса, у ҳолда Аллоҳга тавба қилиш учун икки ой давомида доимий равишда рўза тутиши мумкин [10, Б.82].

Айрим тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, “каффора мажбурлаш чораси сифатида дияга муқобил чора сифатида фойдаланилади ва айбдорнинг салбий ҳаракатлари оқибати бўлган бошқа товон (компенсация) шакллари англатади” [11, Б.177].

Жиноятни содир этганлик учун қўшимча жазо сифатида, шунингдек, мерос ҳуқуқидан ва васиятдан маҳрум қилиш қўлланилади. Бу жазо меросхўр мерос қолдирувчининг ўлимига сабаб бўлса, амал қилади.

Ислом жиноят қонунчилигига кўра, бундай меросхўр мерос ҳуқуқи ва васиятномадан маҳрум қилинади. Ушбу жазо тури Муҳаммад пайғамбарнинг “Қотил мерос олмайди” деган ҳадисига биноан қўлланилади [12, Б.86]. Бироқ, Шофийий мактабидан ташқари, бошқа ҳуқуқ мактаблари бир овоздан, агар қотиллик ўч олиш ҳуқуқи (қасос) асосида содир этилган бўлса, демак, меросхўр мерос ва васият ҳуқуқига эга дейишади.

Таъзир тоифасига ислом ҳукукида ўзига хос ва ягона “ҳадд”, “таъзир” ёки “каффара” жазоси белгиланмаган жиноятлар киради. Таъзир тоифасига энг аҳамиятсиз ҳуқуқбузарликдан энг хавfli ва оғир бўлган жиноятлар кириши мумкин эди, улар учун энг оддий жамоат қоралашидан ўлим жазосигача бўлган жазоларнинг кенг доираси қўлланилган.

Бирок, барча олимлар бир овоздан таъзир учун жазо сифатида ўлим жазоси тайинланиши мумкин дейди. Масалан, З.А. Саидов Бухоро амирлигида таъзир икки ҳолатда қўлланилган деб ҳисоблайди: 1) жавобгарликни енгиллаштирувчи ҳолатларда; 2) Қуръонда ҳам, Суннатда ҳам бирон бир жиноят учун аниқ жазо белгиланмаган бўлса [11, Б.174].

С. Боронбеков таъзирнинг асосий характерли хусусиятларига судьянинг қарорига биноан тайинланадиган аҳлоқ тузатиш ва тарбиялашга қаратилган жазоси аниқ ва мавҳум бўлган жазо турлари тизимини кўриб чиқади. Жазонинг ушбу тури, содир этилган қилмишнинг моҳияти ва жиноятчининг шахсияти судга, агар содир этилган қилмиш ҳадд тоифасидаги жиноятлар мезонларига жавоб бермаса ҳам, уни тарбиялаш ва тузатиш мумкин деб ҳисоблаш учун асос берганида қўлланилади [13, Б.110].

Судья жазонинг янги турлари бўлган бундай жазолардан фойдаланиши мумкин, энг муҳими, бу жазолар мусулмон жамиятида белгиланган жиной жазо мақсадига эришиш учун хизмат қилиши шарт. Таъзир жазосини тайинлаш ва ижро этишда жиноятчининг шахси, содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавfliлиги ва даражаси, жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлар ҳисобга олинади.

Таъзир жазосининг яна бир ўзига хос хусусияти шундаки, у етти ёшдан болалар ва ўспиринларга нисбатан қўлланилади. Таъзир аниқ белгиланган жазони тайинлашни назарда тутаяди, унинг тури ва ўлчови қозининг субъектив ихтиёрига боғлиқ эди. Бундан ташқари, у дунёвий ҳуқуқ нормаларида ҳам назарда тутилган.

Таъзир жазо турлари тўғрисида ҳуқуқшунослар ўртасида ягона фикр мавжуд эмас. Аммо адабиётларда таъкидланишича, аксарият ҳолларда таъзир тоифасининг бузилиши жиной жазо ва фуқаролик жавобгарлигини келтириб чиқаради, бу зарарни қоплаш хусусиятига боғлиқ ва жазолаш ҳуқуқи жабрланувчининг ҳуқуқи сифатида намоён бўлган [14, Б.197]. Айнан жабрланувчи ихтиёрига - жаримани қабул қилиш, даъводан воз кечиш ёки жиноятчини жазолаш боғлиқ эди.

Л.Р. Сюкияйнен қуйидаги таъзир жазо турлари қўлланилгани ҳақида таъкидлайди: оғзаки танбеҳ бериш, маҳкум этиш, ажратиб қўйиш ёки четлатиш, ҳуқуқбузарни устара билан сочини олдириш, юзини қоралаш ёки ярим яланғоч ҳолда шаҳар кўчаларида ҳайдаб юриш, уч кунга хочга михлаш, энг кўпи билан 100 зарбагача, энг камида 2 та зарба бериш (таёқ ёки камчи билан) [14, Б.198].

Таъзир тоифасидаги жиноятни содир этганлик учун қўлланиладиган жазонинг яна бир тури маълум ва номаълум муддатга озодликдан маҳрум қилишдир. Муайян муддатга озодликдан маҳрум қилиш бир кундан бошлаб бошланган, турли хил юридик мактаблар вакиллари орасида қамоннинг максимал муддати тўғрисида келишмовчиликлар мавжуд. Баъзилар, олти ойдан ошмаслиги керак, бошқаларнинг фикрига кўра - бир йилгача, бошқалари бу муддат ишнинг ҳолатига қараб ваколатли органнинг қарорига биноан белгиланади, деб ҳисоблашади [14, Б.197; 15, Б..56]. Шунингдек, жазонинг ушбу тури ҳам асосий, ҳам қўшимча жазо тури сифатида қўлланилган. Масалан, ёлланма ниятлар билан қасддан одам ўлдириш ўлим ёки умрбод озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланган бўлса, бошқача қасддан ўлдириш 7 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади. Бундан ташқари, ўлим жазоси айғоқчилик, ёлгон гувоҳлик берганлик, жодугарлик, маънавий жиҳатдан бузук ҳаракатлар учун, хизмат вазифасини бажаришда пора олганлик ҳамда давлатга қарши жиноятни содир этишда далолатчилик қилган ҳолатларда ҳам тайинланган [16, Б.258].

Ислом дини нуқтаи назаридан, мулк – “Аллоҳнинг ҳадяси” экан, у муқаддас ва дахлсиздир. Бахиллик – гуноҳ, уни Аллоҳ қоралайди. Қуръони каримда хусусий мулкни муҳофаза қилиш чораларининг бутун бир тизими белгиланган. Фикҳда энг оғир жазолар бешта жиноят учун белгиланган бўлиб, улардан иккитаси – босқинчилик ва ўғрилик. Босқинчилик учун ўлим жазоси белгиланган. Ўғрилик – сиркат, Қуръони каримга мувофиқ,

ўнг қўлни (кафтни), иккинчи марта содир этилган ўғрилиқ чап оёқни кесиб ташлаш билан жазоланади [17, Б.49].

Адабиётда таъкидланганидек, ислом жиноят ҳуқуқи ривожланишининг биринчи даврида судларда маҳбусларни сақлаш учун махсус муассасалар бўлмаган. Улар уйда ёки масжидларда сақланган. Ушбу жазо тури ўғри, қароқчи ёки қотилни яширган одамларга ёки қасдан қотиллик қилганлиги учун кечирилган шахсларга нисбатан қўлланилган.

Таъзир тоифасидаги жиноят учун озодликдан маҳрум қилиш жазонинг асосий тури сифатида алоҳида ва бошқа турлари билан биргаликда, масалан, жисмоний жазо тайинланиши мумкин эди. Ушбу турдаги жазо маълум ва номаълум муддатга тайинланган [15, Б.80].

И.Б. Бўриевнинг сўзларига кўра, қамоқ қароқчилар ва жиноятчиларга нисбатан ҳуқуқбузарликларнинг айрим турлари учун қўлланилган. Дастлаб қамоқдан камдан кам фойдаланилган ва Бухоро амирлигида мол-мулкни мусодара қилиш жазонинг асосий турларидан бири ҳисобланган, уни қонунбузарлик содир этганлик учун қўшимча жазо сифатида ишлатилган, масалан, давлат амалдорлари ва бошқа феодаллар томонидан ваколатларини суистеъмол қилиш ҳолларида тайинланган.

Шунингдек, классик ва замонавий ислом жиноят қонунларида баъзи жиноятларни содир этганлик учун, масалан, таъзир тоифасидаги жиноятлар учун, хусусан, бачабозлик, жосуслик, ноқонуний аборт ва бошқалар учун ўлим жазоси белгиланган. Аммо, замонавий жиний қонунчиликда бўлгани каби, ислом ҳуқуқида ҳам ўлим жазоси жамиятнинг муҳим манфаатлари ёки ҳукмдор кучига зид бўлган оғир жиноятлар учун тайинланиши керак, деб ҳисобланган.

Ҳанафийлардан ташқари, ўлим жазосини таъзир тоифасидаги жазо сифатида фойдаланишни сунний йўналишидаги барча учта юридик мактаблари жосуслик қилиш, бачабозлик, тартибсизликларга чақириш ва мусулмон ҳуқуқи асосий тамойилларидан воз кечиш учун талаб қиладилар. Ҳанафийлар рецидивист жиноятчилар ва сеҳр-жоду учун ўлим жазосини қўллашни тавсия қиладилар. Унинг қўлланилишининг ўзига хос хусусияти шундаки, аксарият ҳолларда у оммавий равишда ижро этилган [18, Б.154].

Ушбу тоифадаги жазонинг яна бир тури – ислом қонунчилигига биноан, жиноятчининг доимий яшаш жойида тузатилиши, шунингдек бошқа шахсларнинг жиноят содир этилишида иштирок этиш эҳтимоли борасида шубҳа туғилганда, бадарға қилишдан иборат.

Бадарға қилиш ҳам даҳшатли хусусиятга эга бўлган, чунки ушбу жазонинг қўлланилишида билан маълум бир ҳуқуқбузарликни содир этган шахс доимий яшаш жойидан чиқариб юборилади ва у чет элда қашшоқликда қолади, бу эса аксарият ҳолларда маҳкумнинг ахлоқини тузатишга олиб келган. Шунинг учун бу жазо тури инқилобгача бўлган Ўзбекистонда ҳам тез-тез ишлатиладиган жазо турларидан бири сифатида қаралган.

Деярли барча ҳолатларда ушбу жазони қўллаш маҳкумни яшаш жойидан 81 км. масофада чиқариб ташлаш йўли билан амалга оширилган.

Даставвал Куръон ва Ҳадисларда ушбу жазо тури ҳадд тоифасидаги жазо сифатида белгилаб қўйилган, сўнгра, у талончилик, зино ва алкогольли ичимликлар ичиш каби жиноятлар учун таъзир учун жазо сифатида қўлланила бошланган [19, Б.10]. Аммо баъзи олимларнинг таъкидлашича, бадарға фақат майда жиноятлар учунгина қўлланилади [20, Б.491].

Олимлар ва ҳуқуқ мактаблари ўртасида бадарға қилишнинг шартлари ва усуллари тўғрисида келишмовчиликлар мавжуд. Ушбу келишмовчиликлар бадарға қилиш муддати, маҳкумни чиқариб юбориш доираси ва бошқалар билан боғлиқ.

Масалан, Ҳанбалий ва Шофийий мазҳаблари издошлари ушбу жазонинг максимал муддати бир йилдан ошмаслиги керак, деб ҳисоблашади. Ҳанафий ҳуқуқ мактаби вакиллари, жиноятчининг сургунда бўлиш муддатидан қатъий назар, пушаймон бўлган тақдирда, уни бекор қилиш ва маҳкум ўз яшаш жойига қайтиши мумкин, чунки таъзир жазо тайинлашдан мақсад – маҳкумни тузатишга эришилган, дейишган. Шунингдек, улар таъзир тоифасидаги жазо ҳам, ушбу жазонинг муддатлари, усуллари ва бошқа элементлари ҳам суд қарорига биноан белгиланади, деб ҳисоблашади [21, Б.61].

Тарихий Ўзбекистон ҳудудида, ислом қонунчилигига кўра, моддий жазолар таъзир тоифасидаги жазо сифатида айрим турдаги ҳуқуқбузарликларни содир этган шахсларга нисбатан қўлланилган. Бу мол-мулкни мусодара қилиш, жарима, ҳатто баъзида маълум бир жиноят содир этган шахснинг мол-мулки йўқ қилинган.

Ушбу жазолар асосан моддий характерга эга бўлган ҳуқуқбузарликларни содир этганлик учун қўлланилган, масалан, моддий характердаги ҳар қандай мажбуриятларни бажармаганлик, масалан, садақа (закот)ни тўламаслик, тақиқланган товар турлари билан савдо қилиш ва ҳ.к.

Таъзир Ўзбекистон ҳудудида жазолаш ҳамда айрим профилактик ва шармандали жазо сифатида қўлланилган. Улардан фойдаланиш жамоат хавфлиги даражасига, ҳуқуқбузарнинг шахсига ва ҳуқуқбузарликнинг бошқа ҳолатларига қараб амалга оширилган [22, Б.88]. Ушбу турдаги жазоларга оғзаки равишда халқ олдида танқид қилиш, бошини ва соқолини олдириш билан жиноятчини хўрлаш, салла кийиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш, юзини бўйаш ва бутун шаҳарга гуноҳини эълон қилиш, лавозимидан озод қилиш ва ҳ.к. кирган. Суд ишнинг ҳолатига қараб, Қуръонда назарда тутилган ва мутлақо аниқ хусусиятга эга бўлган жазолардан ташқари барча жиноятлар учун ҳар қандай жазо турини ва чорасини танлаши мумкин эди [23, Б.105].

Ўрта асрларда Ўзбекистондаги барча давлатларда кўрқинчли хусусиятга эга бўлган жисмоний жазони, баданга шикаст етказадиган жазони, ўлим жазосини турли усул ва йўсинларда қўллаш ушбу давр талаблари ва дунёқарашига мос келган ва ҳеч қандай эътирозларга сабаб бўлмаган, чунки улар бутун дунёда худди шу тарзда амалга оширилган.

Ислом ҳуқуқидаги барча тоифадаги жазоларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, уларнинг кўрқинчли, жазолайдиган ва тузатувчи хусусияти бор эди, бу кўпчилик тадқиқотчилар томонидан тасдиқланган. Уларда аёллар ва эркаклар, мусулмонлар ва мусулмон бўлмаганлар, озод ва қуллар, касал ва соғлом, мусулмон давлатлари ҳудудида ва улар ташқарисида яшовчи шахсларга, мусулмонларга душман бўлган давлатлар ҳудудида яшовчиларга жиноий жазоларни қўллаш учун ва ҳ.к. шартлар мавжуд эди. Юқоридаги ҳолатларнинг барчаси жиноятларнинг ижтимоий хавфлиги ва қилмишнинг жазоланишига таъсир кўрсатган. Мусулмонларнинг жиноят қонунчилигидаги жазо тизимини таҳлил қилиш асосида унинг баъзи хусусиятлари ва характерли хусусиятларини қайд этиш зарур:

Биринчидан, ислом жиноят қонунчилигидаги жазо тизими мураккаб, чунки у жазоларни алоҳида гуруҳларга ажратиш мезонига биноан тузилган, уларнинг ҳар бири алоҳида қуйи тизимни ташкил этади.

Иккинчидан, жазо қуйи тизимида назарда тутилган баъзи жазо чоралари қатъий белгиланган ва ўзгармаган. Суд ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходими ушбу жазо турларини ўзгартириш, тўлдириш ёки камайтириш ҳуқуқига эга бўлмаган.

Учинчидан, агар жиноят содир этганлик учун жазо аниқ белгиланмаган бўлса, унда судга ишнинг ҳолатига, содир этилган жиноятнинг хавфлилик даражаси, ҳуқуқбузарнинг шахсияти ва бошқаларга қараб маълум бир жазони ўз ихтиёри билан танлаб қўллаш учун кенг имконият берилади [24, Б.218]. Бу судга жазонинг энг кам ва юқори миқдорини ўзи белгилашга, шунингдек, жазони қўлланиладиган жазо самарадорлиги учун асос бўладиган тарзда тайинлашга имкон беради, яъни жамиятни жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш учун асос бўлади, жиноятчини тузатишга ҳисса қўшади ва бошқаларни бундай қилмишнинг жазоси ҳақида огоҳлантиради.

Тўртинчидан, жазоларнинг ислом ҳуқуқи тизимидаги жойлашуви бошқа ҳуқуқий тизимларда қўлланиладиган жазо тизимидан фарқ қилади. Хусусан, биринчи гуруҳ (худуд)нинг жазолари принцип асосида енгилдан оғиргача, иккинчи гуруҳга (қасос ва дия) оғирроқдан енгилгача, учинчи гуруҳга (таъзир) эса аниқ жойлашувига эга эмас.

Бешинчидан, хилма-хиллигидан қатъи назар, ушбу барча тоифадаги жазолар умумий ва шахсий манфаатлар ва мақсадларни кўзлайди. Масалан, худуд тоифасидаги жазоларни қўллашда бутун мусулмон жамоасининг манфаатлари ҳисобга олинади, қасос тоифасидаги жазо жабрланувчиларнинг манфаатлари ҳимоясида ҳисобланади. Таъзир тоифасига жазо

тайинлашда мусулмон жамоасининг манфаатлари, жабрланувчи ва ҳуқуқбузарнинг шахси ҳисобга олинади.

Олтинчидан, ислом қонунчилигидаги жазо тизими аниқ ифода этилган диний тусга эга бўлиб, у ҳаётлигидаги жиноят содир этганлик учун берилган жазо ва нариги дунёда жазоланиши ўртасидаги қатъий фарқ билан ифодаланади. Жазолар тизимини бундай барпо этишнинг асосий мезони Ислом мусулмонларнинг нафақат ўзлари ва бошқа дин вакиллари ўртасидаги муносабатларини, балки уларнинг Аллоҳ билан бевосита алоқаларини ҳам тартибга солишидан иборат.

Еттинчидан, ислом қонунчилигида жазоларнинг оғирлиги жиноятчининг шахсига боғлиқ эди. Ҳадиси шарифларга биноан, Пайғамбаримиз қозилар ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга жазо тайинлашда жиноятни содир этган шахснинг кимлигини ёдда тутишни тавсия қилиб: “иймонли инсонларни хатоси учун кечирингиз”, деганлар.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ражабова М.А. Шариатда жиноят ва жазо: Монография. – Т., 1996. – Б. 98
2. Маматов Х.Т. Темур тузукларида давлат ва ҳуқуқ масалалари: Юрид. фан. номз. ... дис. – Т., 2002. – Б. 67. (Mamatov H.T. Issues of state and law in Timur's rule: Law. science. name ...dis. - T., 2002. - B. 67)
3. М. Ражабова. Абу Юсуфнинг “Хирож” асари- Ислом (Ҳанафийлик мазҳаби) ҳуқуқига оид илк ҳуқуқий манба // Ж. “ОДИЛ СУДЛОВ” - № 9 / 2021 – Б.41. (M. Rajabova. Abu Yusuf's work "Khiraj" - the first legal source on Islamic (Hanafi) law // J. "ODIL SUDLOV" - No. 9 / 2021 - P.41)
4. Ж. Тошқулов. Исломда жиноят ҳуқуқи. Ўқув қўлланма. Тошкент ислом университети. Т., 2018 й. Б.33. (J. Tashkulov. Criminal law in Islam. Study guide. Tashkent Islamic University. T., 2018. P.33)
5. Артемов В.Ю. Основные институты мусульманского уголовного права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Артемов Владислав Юрьевич. – М., 2008. – С. 154-155. (Artemov V.Yu. The Main Institutions of Muslim Criminal Law: dis. ... Cand. of Law: 12.00.01 / Artemov Vladislav Yuryevich. – M., 2008. – P. 154-155)
6. Б. Ботиров. Ислом ҳуқуқида инсон ҳуқуқлари ва мажбуриятларига оид Қуръони Каримда келган нормалар таҳлили // Ж. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Issue -1, №02 (2020) / ISSN 2181-1415 – Б.112. (B. Botyrov. Analysis of the norms of the Holy Quran on human rights and obligations in Islamic law // Journal of Society and Innovations – Society and Innovations Issue -1, No. 02 (2020) / ISSN 2181-1415 – P.112)
7. Мухторов А. Хисор. Очерки таърихи (охири асри XV - ибтидои асри XX). Кит. 1. = [Гиссар. Исторический очерк (конец XV – начало XX вв.). Кн. 1.]. – Душанбе: 1995. – С. 150-151. (Mukhtorov A. Hisar. Historical essay (late 15th century - early 20th century). T. 1. - Dushanbe: 1995. - P. 150-151.)
8. Абубакр Мухаммад ибн Джафар Наршахи. Таърихи Бухоро. = [История Бухары]. – Душанбе, 1979. – 80 с. (Abubakr Muhammad ibn Jafar Narshahi. History of Bukhara. = [History Bukhari]. - Dushanbe, 1979. - 80 p.)
9. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. М.: Русский язык, 1985. - С. 693 (Baranov H.K. Arabic-Russian dictionary. Moscow: Russian language, 1985. - P. 693).
10. Жабборов С.И. Мусулмон ҳуқуқи ва одат нормалари. Т., 2001. – Б.82. (Jabbarov S.I. Muslim law and customary norms. T., 2001. - B.82, p. 7.)
11. Саидов З.А. Действия норм шариата в Бухарском эмирате. – Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 177. (Saidov Z.A. Action of Sharia norms in the Bukhara Emirate. – Dushanbe: Irfon, 2014. – P. 177.)
12. Хайдарова М.С. Из истории правового регулирования статуса личности по шариату (VII-XII вв.) // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия: Философия и правоведение. - 1995. - № 3 (15). – С. 86. (Khaidarova M.S. From the history of legal regulation of the status of an individual according to Sharia (VII-XII centuries) // Bulletin of the Academy of

- Sciences of the Republic of Tajikistan. Series: Philosophy and Jurisprudence. - 1995. - No. 3 (15). - P. 86.)
13. Боронбеков С. Шариат: его место и роль в формировании климата доверия, толерантного сознания и борьбе с экстремизмом в российском обществе. - Рязань, 2004. - С. 110. (Boronbekov S. Sharia: its place and role in the formation of a climate of trust, tolerant consciousness and the fight against extremism in Russian society. - Ryazan, 2004. - P. 110.)
14. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. - С. 197-198. (Syukiyainen L.R. Muslim law. - pp. 197-198)
15. Муллаев М.М. Происхождение и реакционная сущность шариата. - С. 56. (Mullaev M.M. The origin and reactionary essence of Sharia. - P. 56)
16. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. “Ҳадис ва Ҳаёт” тўплами (34 та жузи, 32 та жилдда). – Т.: “HILOL NASHR” нашриёт- матбааси, 2016. – Б. 258. (Sheikh Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Collection of "Hadith and Life" (34 chapters, 32 volumes). - T.: "HILOL NASHR" publishing house, 2016. - P. 258)
17. Шайх Абдулазиз Мансур. “Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири” – Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2014. – Б.49. (Sheikh Abdulaziz Mansur. “Translation and interpretation of the meanings of the Holy Quran” – T.: “Tashkent Islamic University” Publishing and Printing Association, 2014. – P.49)
18. Буриев И.Б. Действия мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII – начало XX вв.). - С. 154. (Buriyev I.B. Actions of Muslim law in pre-revolutionary Tajikistan (VIII – early XX centuries). - P. 154)
19. Рамез Ахмед Элайди. Наказание по уголовному праву арабских стран: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2002. - С. 10. (Ramez Ahmed Elaidi. Punishment under the criminal law of Arab countries: author's abstract. dis. ... candidate of legal sciences. - M., 2002. - P. 10)
20. Қуръони карим: маънолар таржимаси / Таржима ва изоҳлар муаллифи Абдулазиз Мансур. Т., 2001. Б. 491. (The Holy Quran: Translation of the meanings / Translation and comments by Abdulaziz Mansur. T., 2001. P. 491)
21. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право в правовых системах стран Арабского Востока // Государство и право в развивающихся странах: сб. ст. - М., 1976. - С.61. (Syukiyainen L.R. Muslim law in the legal systems of the countries of the Arab East // State and law in developing countries: collection of articles. - M., 1976. - P. 61)
22. Мўминов А. Мовароуннаҳр ханафий фикҳи // Имом Бухорий сабоқлари. – Тошкент, 2001. - № 1. – Б. 88-91. (Mominov A. Hanafi jurisprudence of Movarounnahr // Lessons of Imam Bukhari. - Tashkent, 2001. - No. 1. - B. 88-91)
23. . Халиль Хикмат Хусейн. Система наказаний по мусульманскому уголовному праву. // дисс. канд. юрид. наук. – М.2008. – С. 105-107. (Khalil Hikmat Hussein. The system of punishments under Muslim criminal law. // diss. candidate of legal sciences. – M., 2008. – P. 105-107.)
24. . Боголюбов А.С. Пресечение и наказание в мусульманском праве (VIII-IX вв.) // Ислам. Религия, общество, государство: сб. ст. - М., 1984. - С. 218. (Bogolyubov A.S. Suppression and Punishment in Muslim Law (VIII-IX Centuries) // Islam. Religion, Society, State: Collection of Articles. - Moscow, 1984. - P. 218)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Taqdim etilayotgan maqolalarga qo'yilgan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida qabul qilinadi va Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan bo'lishi shart. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
2. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni va e-mail, uchinchi qatorda sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
3. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida kamida 60 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
4. Keyingi qatordan 6-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
5. Keyingi qatordan asosiy matn umimiy so'zi minimal 2000 ta bo'ladi.
6. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim va havolalar asosiy matnda bo'lishi kerak [1, B.25].
7. Maqolada keltirilgan dalillarning to'g'riligi uchun muallif mas'ul, plagiat holati taqiqlanadi.
8. Web of science, Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статья принимается на узбекском, английском и русском языках и должна быть оформлена в Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал — 1, поля со всех сторон — 2 см. Абзацный отступ — 1,25 см; выравнивание по ширине и переносы слов должны быть включены автоматически.
2. В первой строке справа указываются фамилия, имя и отчество автора; во второй строке — место работы автора, должность, ученая степень и звание, а также e-mail; в третьей строке по центру страницы крупным и жирным шрифтом — название статьи. Эти сведения должны быть приведены на узбекском, английском и русском языках.
3. Ниже дается аннотация на узбекском, английском и русском языках, содержащая не менее 60 слов на каждом языке.
4. Далее приводятся 6–10 ключевых слов на узбекском, английском и русском языках.
5. Далее основной текст: общий объем текста должен быть не менее 2000 слов.
6. Полный список литературы должен быть приведен после основного текста в алфавитном порядке; ссылки должны присутствовать в основном тексте в формате [1, C.25].
7. Автор несет ответственность за достоверность приведенных в статье доказательств; плагиат запрещен.
8. Рекомендуется цитирование журналов из база данных Web of Science и Scopus.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles are accepted in Uzbek, English and Russian and must be prepared in Microsoft Word using Times New Roman font, size 12, single line spacing, with 2 cm margins on all sides. First-line indent is 1.25 cm; text should be justified and word hyphenation/line breaks set to automatic.
2. In the first line on the right: the author's surname, given name and patronymic; in the second line: the author's affiliation, position, academic degree and title, and e-mail; in the third line centered on the page: the article title in bold and uppercase (or bold). These details must be provided in Uzbek, English and Russian.
3. Next, provide an abstract in Uzbek, English and Russian of at least 60 words in each language.
4. Next, provide 6–10 keywords in Uzbek, English and Russian.
5. Next, the main text: total word count must be at least 2000 words.
6. The full list of references must appear after the main text in alphabetical order, and citations should appear in the main text in the format [1, P.25].
7. The author is responsible for the accuracy of the evidence presented in the article; plagiarism is prohibited.
8. It is advisable to include citations from journals indexed in Web of Science and Scopus.